

RODA DE CONVERSA COM O TEMA “MENINAS NA STEM”

Amanda Pina Paulino^{1a}; Laila Cristina Ferreira de Moraes^{1b}; Ana Paula Freitas Vilela Boaventura^{1c}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), as mulheres são minoria, correspondendo a apenas 27% das formadas em 2023. Esse cenário é influenciado por fatores socioculturais que desencorajam a presença feminina nessas áreas desde a infância, por meio do incentivo a atividades relacionadas ao cuidado, o que posteriormente as guia nas escolhas profissionais. Com o objetivo de compreender e reduzir essa disparidade, surgiu a iniciativa GIT(Goianas in tech) associada ao projeto “Escola de Games”, voltada a investigar as causas do afastamento das mulheres da área de STEM e propor estratégias para superá-las. Para isso, foi promovida uma roda de conversa com duração de 1 hora em maio de 2025, contando com 15 meninas presentes, sendo elas alunas dos cursos de ciência da computação e ciências biológicas, mulheres formadas na área e uma estudante do ensino médio. A dinâmica consistiu na apresentação das participantes, seguida de relatos sobre como ingressaram na área e os desafios enfrentados em sua trajetória acadêmica e profissional. Para registro, utilizou-se um telefone para captação do áudio e foram realizadas fotografias do encontro. Os resultados da roda de conversa revelaram que muitas mulheres foram motivadas a escolher a área principalmente pelo contato com familiares e pela presença de jogos e tecnologias desde a infância. As professoras relataram os desafios enfrentados durante sua formação e atuação profissional, destacando estereótipos de gênero e falta de apoio. Já as estudantes comentaram sobre a baixa representatividade feminina em suas salas de aula, a importância de se conectarem com outras meninas da área e os comentários negativos vindos de colegas. A partir dessas discussões, ficou evidente a necessidade de criar espaços de diálogo entre mulheres em STEM, onde possam compartilhar experiências, receber apoio e se sentirem empoderadas, ressaltando também o papel dos jogos como forma de aproximar meninas da área. Essa troca fortalece a comunidade, além de inspirar outras meninas a seguirem carreiras na STEM. Por fim, a dinâmica reforçou que a baixa presença feminina nessa área está fortemente ligada à ausência de incentivo, evidenciando, ainda, a importância de iniciativas que encorajem o público feminino a permanecer nessas carreiras.

Palavras-chave: Desigualdade de gênero; Empoderamento feminino; Meninas na STEM; Trajetória acadêmica.

a: amanda.paulino@discente.ufj.edu.br

b: laila.morais@discente.ufj.edu.br

c: ana_vilela@ufj.edu.br